

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MA. LORENA B. BALIGNOT, MA.FIL., LPT

Instructor III

Jose Rizal Memorial State University, Dapitan City

Main Campus

malorenabalignot@jrmsu.edu.ph

“ANG ISTORYA NG EDUKASYONG PANGKAPAYAPAAN”

Si Neliza ay nanggaling sa maliit na bayan ng San Isidro. Lumaki si Neliza sa bayan na magulo, mapoot, puno ng karahasan at walang pagkapatay-pantay. Habang palaki ng palaki si Neliza ay mas nagkakagulo ang kanilang komunidad. May mga kasamahan sa komunidad na nang-aabuso, nang-aapi, at nambubugbug. Biktima ang pamilya ni Neliza sa sitwasyong ito, wala silang magawa sa kadahilanang ang lider ay siya ring kasabwat sa kaguluhang nangyayari.

"Ama, Ina, ano ba itong nangyayari sa ating bayan, bakit ang gulo? ", ika ni Neliza. "Hayaan mo anak wala ka pa sa tamang edad upang maunawaan ang lahat", tugon ng kaniyang ama at ina.

Noong nasa tamang edad na si Neliza ay sinubukan niyang kausapin ang kapwa nila na biktima rin ng karahasan na magsanib-sanib upang makapagreklamo at magkaroon na ng kapayapaan sa kanilang bayan.

"Hindi na ito tama! Gagawa tayo ng paraan upang matigil na ang karahasang ito!", wika ni Neliza sa kaniyang kababayan.

Nagkaroon sila ng maraming plano at proseso ngunit palagi itong isinawalang bahala ng lider. Nangdahil sa pagsubok nilang magreklamo ay mas lumala ang sitwasyon. Pinapasok na sila sa kani-kanilang bahay at binubugbog kapag hindi nila mabigay ang kanilang gusto. Mas lumala ang sitwasyon at mas lalong walang magawa sila Neliza sapagkat ang lider at ang pulisya ay panig din sa kaguluhan. Labis na poot ang naramdaman nila Neliza, ang tanging nasa isip nalang niya ay ang mag-aral ng mabuti, makapagtapos, at makamit ang pinapangarap na maging isang guro.

Lumipas ang walong taon at nakapagtapos na sa pag-aaral si Neliza, nakapasa sa *Board Exam* at naging guro sa isang pampublikong paaralan.

"Sa wakas ay nakapagtapos rin ako, sana'y magiging paraan ito upang matulungan ko ang aking bayan", tugon ni Neliza.

Nang maging guro na si Neliza ay may ipinasa siyang liham na naglalaman ng paghingi nya ng tulong sa kanilang punong guro para sa kanilang magulong bayan. Pinagdasal ni Neliza palagi na sana ay makuha niya ang kanyang nais ngunit lumipas ang ilang taon ay hindi nakatanggap ng sagot at tulong si Neliza patungkol sa kanyang liham, kaya't siya ay nawalan na ng pag-asa. Ang bayan nila Neliza ay mas lalong

nasa kaguluhan na umabot na sa mapanganib na estado. Nangdahil sa sitwasyon, sinubukan muli ni Neliza na magbigay ng isang dokumento sa kanilang punong-guro na naglalaman ng kahilingan na gumawa ng isang asignatura patungkol sa edukasyong pangkapayapaan.

Nawalan ng pag-asa si Neliza noon kaya't ngayon ay hindi na siya masyadong umaasa na tatanggapin ang kaniyang hiling at pinagdasal na lamang niya ito sa Panginoon.

"Gng.Neliza, ang iyong hiling ay napaunlakan na ng opisina. Pwede kang pumunta sa opisina kung mayroong mga tanong. Maraming Salamat!", ani sekretarya ng kaniyang punong-guro.

Nakalipas ang isang buwan ay natupad ang hiling at dasal ni Neliza na magkaroon ng isang asignatura ang paaralan ng San Isidro tungkol sa Edukasyong Pangkapayapaan kaya't labis siyang natuwa. Nagkaroon ng asignaturang "Edukasyong Pangkapayapaan sa Sambayanang Pilipino" ang paraalan ng San Isidro at si Neliza ang guro sa asignaturang ito. Sinimulang magturo ni Neliza patungkol sa pangkapayapaan, pagkapantay-pantay at pagkakaisa. Mula noon, natuto ang mga tao sa bayan ng San Isidro, namulat sa pagkakasala, at pinaalis sa pwesto ang lider at ang mga pulisya na may sanhi ng kaguluhan at panganib sa kanilang bayan. Napalitan ng isang responsable at mabuting lider ang bayan at nasa mabuting kalagayan na ito. Nangdahil sa liham at hiling ni Neliza ay natupad nya ang kanyang pinaka unang pangarap na magkaroon ng kapayaan at pagkakaisa ang bayan na kanyang kinalakihan.

Lumipas ang ilang mga taon at nasa maayos na kalagayan na ang bayan ng San Isidro, sapagkat nakamit na nila ang kanilang hinahangad na kapayapaan, pagkakaisa, pagkapantay-pantay, at pagkamabutihan. Binalikan ni Neliza ang mga panahong humihingi pa lamang siya ng tulong at hindi niya agad ito nakamit hanggang umabot sa nagbigay siya ng liham patungkol sa asignaturang Edukasyong Pangkapayapaan.

Napagtanto ni Neliza na kahit na tinanggihan ang una niyang hiling ay natupad naman ang pangalawa. Sapagkat hindi pala iyon ang plano ng Panginoon para sa kanya, may mas maganda pa palang plano ang Panginoon para sa kanilang bayan. Sa wakas, ang bayan ng San Isidro ngayon ay namumuhay na nang payapa, may pagkakaisa, at pagkakaintindihan. At iyon din ang rason kung bakit nagsimula ang asignaturang Edukasyong Pangkapayapaan.